

LISONIY BELGINING SHAKL VA MAZMUN MUNOSABATINI TALQIN ETISHGA QARATILGAN NAZARIY YONDASHUVLAR

Abdurazzoqov Eldor G'ofirjonovich
Namangan davlat universiteti dotsenti
Email: kontrol_07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336586>

ABSTRAKT

Mazkur maqolada lisoniy belgining shakl va mazmun munosabatini substansial, relatsion hamda konstruktiv yondashuvlarni yagona konseptual maydonda qiyosiy tahlil qilish ilgari surilgan. Lisoniy shakl va mazmunni nafaqat til tizimining ichki komponentlari, balki inson tafakkuri, madaniy tajriba va ijtimoiy-diskursiv muhitda shakllanuvchi mavjudlik tartibining ajralmas unsurlari sifatida asoslaydi.

Kalit soʻzlar: *shakl-mazmun dixotomiyasi, substansial yondashuv, relatsion semantika, konstruktiv ma'no modeli, kognitiv-diskursiv asos, semantik invariant.*

Аннотация

В данной статье предлагается сравнительный анализ соотношения формы и содержания языкового знака в рамках субстанциального, реляционного и конструктивного подходов в едином концептуальном поле. Языковая форма и содержание обосновываются не только как внутренние компоненты языковой системы, но и как неотъемлемые элементы порядка существования, формирующегося в человеческом мышлении, культурном опыте и социально-дискурсивной среде.

Ключевые слова: *дихотомия формы и содержания, субстанциальный подход, реляционная семантика, конструктивная модель значения, когнитивно-дискурсивная основа, семантический инвариант.*

Abstract

In this article, a comparative analysis of the relationship between the form and content of linguistic signs is proposed within the framework of substantial, relational, and constructivist approaches in a unified conceptual field. Linguistic form and content are substantiated not only as internal components of the language system, but also as integral elements of the order of existence shaped in human thinking, cultural experience, and the socio-discursive environment.

Keywords: *dichotomy of form and content, substantial approach, relational semantics, constructivist model of meaning, cognitive-discursive foundation, semantic invariant.*

Lisoniy birliklarning shakl va mazmun munosabati tilshunoslik ilmining markaziy masalalaridan biri sifatida qaralib, u asosan semantik, strukturaviy va funksional talqinlar doirasida rivojlangan. Biroq mazkur munosabatning tub mohiyati lisoniy belgining mavjudlik tartibi hamda shakl va mazmunning shu tartibdagi ontologik maqomi bilan uzviy bogʻliqdir. Ushbu ontologik asos til nazariyasining umumiy metodologik yoʻnalishini shakllantiradi hamda maʼno, referensiya va tafakkur oʻrtasidagi bogʻlanishni talqin etishda tayanch nuqta vazifasini bajaradi.

Shakl va mazmun muammosi falsafa hamda tilshunoslik tarixida mavjudlik haqidagi umumiy ontologik qarashlar bilan chambarchas bogʻliq holda shakllangan. Qadimgi yunon tafakkurida Platon tilni empirik voqelikni bevosita aks ettiruvchi vosita sifatida emas, balki gʻoyaviy mohiyatlar bilan munosabatda boʻlgan nomlash tizimi sifatida talqin etadi [10, 386–388]. Aristotel esa tilni tafakkur va voqelik oʻrtasida vositachilik qiluvchi mexanizm sifatida tushuntirib, soʻz, tushuncha va referent oʻrtasidagi aloqani mavjudlikni anglash jarayonining muhim tarkibiy qismi tarzida izohlaydi [1, 16–17]. Ushbu ikki yoʻnalish keyingi lingvistik va semiotik

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

konsepsiyalar uchun ontologik tayanch vazifasini bajargan bo‘lib, shakl va mazmun munosabatini nazariy jihatdan talqin qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan.

Zamonaviy tilshunoslikda shakl va mazmun muammosi yangi konseptual doirada kengayib, til faqat belgilar tizimi emas, balki inson ongida, ijtimoiy muhitda va madaniy tajriba doirasida faoliyat yurituvchi semantik mexanizm sifatida talqin etila boshladi [6, 9–12]. Shu asosda shakl va mazmunning ontologik maqomini aniqlash til birligining mohiyatini tasniflash bilan cheklanmay, uning mavjudlik mohiyatini, ma’noning qanday tashkil topishi va amal qilishini nazariy jihatdan asoslashga qaratildi [9, 131–133].

Mazkur maqola shakl va mazmun dixotomiyasini aynan ontologik rakursda ko‘rib chiqishni maqsad qiladi. Tadqiqot lisoniy belgining mavjudlik asoslarini substansial, relatsion va konstruktiv yondashuvlar doirasida qiyosiy tahlil qilishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ushbu modellarning metodologik imkoniyatlari va nazariy chegaralarini aniqlashni ko‘zda tutadi. Bunday yondashuv shakl va mazmun munosabatini izohlashda integrativ metodologiyaning ahamiyatini ko‘rsatish bilan birga, semantik invariant, sinonimiya hamda shakl va mazmun asimmetriyasi kabi murakkab lisoniy hodisalarni yanada izchil va chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Qolaversa, shakl va mazmunni bir xil hodisaning muqobil ta’riflari sifatida emas, balki mavjudlik tartibining muayyan ontologik talqinlariga tayanuvchi izohlash mexanizmlari sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi. Natijada, shakl va mazmun munosabatini tushuntirishda substansial tuzilma, munosabatlar sistemasi va kognitiv-konstruktiv jarayonlarga tayanuvchi uch asosiy nazariy yo‘nalish ajratiladi. Ushbu tasnif mavjud ilmiy qarashlarning ontologik asoslarini aniqlash va ularning izohlash imkoniyatlarini qiyosiy tahlil qilish uchun analitik poydevor vazifasini bajaradi.

Substansial yondashuv lisoniy belgini ontologik jihatdan murakkab birlik sifatida talqin qiladi hamda shakl va mazmunni o‘zaro uzviy bog‘langan, biroq mavjudlik maqomi nuqtayi nazaridan farqlangan komponentlar sifatida izohlaydi. Ushbu pozitsiyaning falsafiy poydevori qadimgi yunon tafakkurida shakllangan bo‘lib, Platon va Aristotel qarashlarida aniq ifodasini topadi. Platon “Kratil” dialogida tilni empirik hodisalarga ixtiyoriy tarzda birlashtirilgan belgilar majmui sifatida emas, balki ularning g‘oyaviy mohiyati bilan ichki aloqada bo‘lgan nomlash tizimi tarzida talqin qiladi. Shu nuqtayi nazardan, so‘z shakli g‘oyaviy mohiyat (idea) bilan uyg‘unlikda mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan ontologik birlik sifatida qaraladi [10]. Aristotelning “Tafsir haqida” asarida esa so‘z, tushuncha va referent o‘rtasidagi munosabat ontologik jihatdan darajalangan semantik zanjir sifatida tushuntiriladi. Unga ko‘ra, so‘zlar tafakkurda hosil bo‘ladigan aqliy tasavvurlarni ifodalaydi, bu tasavvurlar esa tashqi voqelikka ishora qiladi [1]. Shu tariqa, substansial yondashuv doirasida ma’no nisbatan barqaror ontologik tayanchga ega hodisa sifatida talqin qilinadi.

Zamonaviy tilshunoslikda ushbu talqin kognitiv yo‘nalishlar doirasida qayta ko‘rib chiqildi. Xususan, Ray Jackendoff til tizimini fonologik, sintaktik va semantik darajalardan tashkil topgan, o‘zaro interfeyslar orqali bog‘langan kognitiv strukturalar majmui sifatida tavsiflaydi. Mazkur yondashuv doirasida ma’no ongda shakllanadigan konseptual tuzilma sifatida tushuntiriladi [6]. Substansial ontologiyaning tashqi omillarga tayanuvchi kengaytmasini Hilary Putnam tomonidan ishlab chiqilgan semantik eksternalizm nazariyasida kuzatish mumkin. Ushbu qarashga ko‘ra, so‘z ma’nosining ontologik tayanchi subyektiv mental holatlar bilangina cheklanmay, tashqi fizik va ijtimoiy reallik bilan barqaror referensial bog‘liqlik orqali belgilanadi [11].

Relatsion yondashuv shakl va mazmunni mustaqil ontologik mohiyatlar emas, til tizimidagi farqlanishlar orqali aniqlanadigan nisbiy pozitsiyalar sifatida izohlaydi. Bu yo‘nalish strukturalizm an’anasi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, Ferdinand de Sossyur tomonidan ishlab chiqilgan lisoniy qiymat konsepsiyasiga tayangan holda shakllandi. Sossyurga ko‘ra, lisoniy belgining ma’nosi til tizimi doirasida boshqa birliklarga nisbatan egallagan o‘rni va hosil qiladigan differensial munosabatlar orqali belgilanadi [12]. Roman Jakobson ayni tamoyilni fonologik tahlil doirasida rivojlantirib, fonemani alohida tovush emas, balki oppozitsiyalar majmui sifatida tushuntiradi [7].

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Relatsion yondashuv keyinchalik hermenevtika va semiotika sohalarida kengaytirildi. Jumladan, Hans-Georg Gadamer ma'noni tarixiy va kontekstual "tushunish ufqi" doirasida yuzaga keladigan hodisa sifatida talqin etadi [4]. Umberto Eko esa belgi ma'nosining kodlar va ijtimoiy konvensiyalar tizimi orqali shakllanishini asoslab, relatsion talqinning madaniy-semiotik o'lchovini chuqurlashtiradi [2].

Konstruktiv yondashuv shakl va mazmun munosabatini oldindan berilgan ontologik mohiyat emas, inson tafakkuri, tajribasi va ijtimoiy amaliyot jarayonida vujudga keladigan jarayonli hodisa tarzida tushuntiradi. Ushbu pozitsiyaning falsafiy manbalari Vilhelm von Humboldt qarashlarida ifodalangan. Olim tilni tayyor mahsulot emas, balki doimiy faoliyat – *energeia* sifatida talqin qilinadi. Uningcha, ma'no tashqi reallikdan tayyor holatda olinmaydi, balki til faoliyati davomida konstruksiya qilinadi [5]. Mazkur g'oya Edvard Sapir va Benjamin Li Vorf tomonidan ishlab chiqilgan til va tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlik konsepsiyalarida davom ettirildi [13]. Psixolingvistika doirasida esa Lev S. Vigotsky ma'noni fikr va so'zning ijtimoiy-kognitiv rivojlanishi jarayonida shakllanuvchi dinamik hodisa sifatida asoslaydi [14]. Madaniy-semiotik yo'nalishda Yuriy Lotmanning semiosfera konsepsiyasi ma'noning individual belgilar yig'indisi emas, balki madaniy belgilar makonida doimiy qayta ishlab chiqiladigan jarayon ekanini ko'rsatadi [9]. Michel Foucaultning diskurs nazariyasi esa bilim va ma'noning ijtimoiy-tarixiy sharoitlarda ishlab chiqarilishini yoritib, konstruktiv talqinning diskursiv o'lchovini namoyon etadi [3].

Tadqiqotning asosiy metodologik tayanchi konseptual modellashtirish usuli hisoblanadi. Ushbu metod orqali shakl va mazmun munosabati uchta nazariy paradigma – substansial, relatsion va konstruktiv yondashuvlar doirasida alohida modellar sifatida ajratildi. Har bir modelda shakl va mazmunning mavjudlik maqomi, ma'no manbai, barqarorlik darajasi va kontekstga bog'liqligi kabi ontologik parametrlar aniqlanib, ular yagona mezonlar asosida tavsiflandi. Bu yondashuv modellarni tavsiflashda subyektiv talqindan qochib, ularning ichki mantiqiy tuzilishini izchil tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy metod muhim o'rin tutadi. Ushbu metod orqali uch ontologik model o'zaro solishtirilib, ularning shakl va mazmun munosabatini izohlashdagi nazariy imkoniyatlari hamda konseptual chegaralari aniqlanadi. Qiyosiy tahlil quyidagi asosiy mezonlarga tayangan holda amalga oshiriladi:

- shakl va mazmunning ontologik maqomi;
- ma'noning manbai va hosil bo'lish mexanizmi;
- semantik barqarorlik va o'zgaruvchanlik darajasi;
- kontekst, madaniyat va diskurs omillarining ta'siri;
- til tizimi va tafakkur o'rtasidagi munosabatning talqini.

Mazkur mezonlar asosida har bir yondashuvning lisoniy ma'noni tushuntirishdagi metodologik izohlash imkoniyatlari baholanadi hamda ularning o'zaro moslashuvchanlik darajasi aniqlanadi.

Shuningdek, tadqiqotda ma'no talqinini kontekstual va tizimli tahlil qilish usulidan foydalaniladi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, relatsion va konstruktiv modellar doirasida ma'noning qaysi shartlar asosida shakllanishi va barqarorlashishini aniqlashga xizmat qiladi. Natijada shakl va mazmun o'rtasidagi munosabatning kontekst va ijtimoiy kelishuvlar bilan bog'liq chegaralari ochib beriladi.

Yuqoridagi yondashuvlar bir-birini inkor etuvchi nazariy pozitsiyalar emas, balki lisoniy ma'noning tashkil topish mexanizmlarini yorituvchi turli qatlamlar sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli ularning qiyosiy tahlili shakl va mazmun munosabatining ko'p darajali tabiatini aniqlashtirish imkonini beradi. Quyida bir leksik birlik misolida uch ontologik yondashuvning qiyosiy talqini ko'rishimiz mumkin:

Model

Misol: "Yulduz" leksemasi

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Substansial model

“yulduz” – osmon jismining real mavjudligiga ishora qiladi. Lisoniy birlik faqat bu obyektning belgilash vositasi.

Relatsion model

“yulduz” – “oy”, “quyosh”, “sayyora” soʻzlari bilan tizimdagi farq orqali maʼnoga ega. Obyektning “oʻzida” boʻlgan mohiyat emas.

Konstruktiv model

“yulduz” – turli madaniyatlarda turlicha konsept sifatida shakllanadi: astronomik obyekt, taqdir ramzi yoki badiiy timsol boʻlishi mumkin. Masalan, qadimiy Sharq madaniyatida “yulduz” faqat astronomik obyekt emas, balki bashorat, taqdir ramzi (astrologiyada).

Koʻrinib turibdiki, shakl va mazmun munosabatini izohlashda biryoqlama ontologik yondashuv yetarli emas. Substansial model maʼnoning referensial va kognitiv tayanchini, relatsion model uning sistemaviy tashkil topishini, konstruktiv model esa madaniy va diskursiv shakllanishini yoritadi. Ushbu qatlamlar lisoniy jarayonda birgalikda namoyon boʻladi.

ADABIYOTLAR

1. Aristotle. The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation. Vol. 1. Edited by Jonathan Barnes; translated by various. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.
2. Eco U. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1976.
3. Foucault M. The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language. Translated by A. M. Sheridan Smith. New York: Pantheon Books, 1972.
4. Gadamer H. Truth and Method. 2nd revised edition. New York: Continuum, 2004.
5. Humboldt W. On Language: The Diversity of Human Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Human Species. Translated by Peter Heath; Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.
6. Jackendoff R. Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford: Oxford University Press, 2002.
7. Jakobson R. Selected Writings II: Word and Language. The Hague: Mouton, 1971.
8. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
9. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: «Языки русской культуры», 1996.
10. Plato. Cratylus. In: Plato: Complete Works. Edited by John M. Cooper. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997.
11. Putnam H. “The Meaning of ‘Meaning’.” In: Mind, Language and Reality: Philosophical Papers, Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
12. Saussure F. Cours de linguistique générale. Paris: Payot, 1916.
13. Sapir E., Whorf B. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Edited by John B. Carroll. Cambridge, MA: MIT Press, 1956.
14. Выготский Л. Мышление и речь. Москва: АСТ; Астрель, 2011.